

Hintergrund: Die Bestimmung von Schilddrüsenhormonen gehört zu den häufigsten Blutuntersuchungen in Deutschland. Die am häufigsten bestimmten Schilddrüsenhormone sind Thyrotropin (TSH), freies Thyroxin (fT4) und freies Trijodthyronin (fT3). Die Bestimmung des TSH-Werts gilt entsprechend der Leitlinie der DEGAM als Diagnostik der ersten Wahl bei symptomatischen Erwachsenen. Zur Verlaufskontrolle bei Schilddrüsenunterfunktion ist die Verordnung von fT3 und fT4 Tests in der Regel nicht indiziert und bietet für die Patienten keinen Mehrwert in der Diagnostik [1]. Internationale Studien haben gezeigt, dass Interventionen wie z.B. klinische Entscheidungsunterstützungssysteme vermeidbare Schilddrüsendiagnostik wirksam reduzieren können [2].

Zielsetzung: Ziel dieser Studie ist die Verordnungspraktiken der drei am häufigsten durchgeführten Schilddrüsenhormonuntersuchungen (TSH, fT4 und fT3) in Deutschland zu analysieren und Muster und Faktoren zu identifizieren, die mit den Verordnungen und potentiell unangemessener Versorgung assoziiert sind. Die Hypothese lautet, dass es sowohl auf Patienten- als auch auf Arzzebene bestimmte Faktoren gibt, die häufig mit unangemessener Diagnostik einhergehen und auf die möglicherweise gezielt eingewirkt werden kann.

Methode: Die Fragestellung wird in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) in den ambulanten Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen analysiert. In den Beobachtungsjahren von 2016 bis 2021 liegen Daten zu durchschnittlich etwa 37 Millionen Schilddrüsenhormontests in 26 Millionen Fällen bei 16 Millionen Patienten vor. Mit diesen Daten werden die Verordnungshäufigkeit und -muster wie etwa die Verteilung nach demographischen Merkmalen, Facharztgruppen und der Bündelung von Blutuntersuchungen deskriptiv dargestellt. Faktoren auf Patienten- und Arzzebene, die mit Verordnungen von Schilddrüsendiagnostik und potentiell unangemessener Schilddrüsendiagnostik assoziiert sind werden in einer geschichteten Stichprobe statistisch ausgewertet. Dazu werden klassische Regressionsmethoden sowie Mehrebenen-Modelle, die die Hierarchie der Daten (Patient – Leistungserbringer – Region) berücksichtigen, angewandt.

Diskussion: Die Untersuchung der Zi-Daten verspricht einen nahezu vollumfänglichen Einblick in die Verordnungspraktiken von Schilddrüsendiagnostik in Deutschland. Die angewandten Modelle liefern Aussagen zum Anteil der Varianz auf Patienten- und Arzzebene und Effektstärken für spezifische Charakteristika wie etwa dem Geschlecht und regionalen Unterschieden. Daraus lassen sich Handlungsempfehlungen für die Versorgung in Deutschland ableiten.

Implikation für Forschung: Das Verständnis der Verteilung von Schilddrüsendiagnostik und assoziierter Faktoren soll durch die Identifikation konkreter Handlungsbedarfe Interventionen zur Reduktion vermeidbarer Untersuchungen in Deutschland informieren.

Quellenangaben:

[1] Voigt K, Schübel J, Uebel T. DEGAM Leitlinie: S2k 053-046. Erhöhter TSH-Wert in der Hausarztpraxis. <https://www.degam.de/leitlinie-s2k-053-046>. Abgerufen am 17. März 2025.

[2] Zhelev Z, Abbott R, Rogers M, et al. Effectiveness of interventions to reduce ordering of thyroid function tests: a systematic review. *BMJ open*. 2016;6(6):e010065. doi:10.1136/bmjopen-2015-010065.